

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANISHI

Davletyarova Laylo Baxodirovna¹, Mirzayeva Irodaxon Kabiljanovna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası dotsenti

²BT21-S-04(A) guruh talabasi

¹e-mail: davletyarova_laylo94@mail.ru

Kirish

Yurtimizda talabalar sportchilarga berilayotgan etibor yangi sportchilarni kashf etayotganligiga xech kanday shubxa yuq. Darxaqiqat bugungi kunda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tomonidan Universiada sport musoboqalarini tashkil etilishiga katta etibor qaratilayotganligi buning isbotidir. Jumladan 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031 sonli jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish tug‘risidagi qarorida talabalar o‘quvchi yoshlarni sport turlariga jalb qilish ularni bandligini ta’minlash sport orqali sog‘ligini mustaxkamlash kabi masalalariga e’tibor qaratilgan. Qisqa masofalarga yuguruvchi – talaba sportchilarni sport natijalarini qiyosiy tahlil qilinganda ular tomonidan ko‘rsatilgan natijalar o‘rtacha 11,2 soniya natijaga teng ekanligini ko‘rsatmoqda. Bu ko‘rsatkichlar Jahon Universiadasi sport musoboqasida ko‘rsatilgan natijalar bilan taqqoslanganda 10,1 soniya natijani o‘rtacha ko‘rsatilayotganligini kurishimiz mumkin. Jaxon Universiadasi va O‘zbekiston Universiadasi yengil atletika bo‘yicha o‘tkazilgan qisqa masofaga yugurish natijasi o‘rtasida 1,1soniya sezilarli farqi borligi kuzatildi. Olingan natijalar taxlili shunday dalolat beradiki, bizni talaba – sportchilarimizni, jismoniy tayyorgarlik darajasi boshqa xorijiy mamlakat talaba sportchilariga nisbatan past darajada shakillanganligini ko‘rsatdi. Demak talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarligini shakillantirish bugungi kunda qisqa masofaga yuguruvchilarni tayyorlash tizimida dolzarb vazifalardan sanalib soxada xam nazariy xam amaliy axamiyat kasb etadi.

Masalani qo‘yilishi

Qisqa masofaga yuguruvchi talaba sportchilarni jismoniy tayyorgarligini samarali vositalar asosida takomillashtirish.

Yechish usuli:

- Sportchilar tayyorlash tizimida qisqa masofalarga yuguruvchilarini tayyorlash rejalashtirish dasturlari, ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o‘rganish.
- Qisqa maofalarga yuguruvchi talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarligini takomillashtirilgan mashg‘ulot tuzilmasini ishlab chiqish.

Natijalar va namunalar

Yengil atletika sport turida qisqa masofalarga yugurish turi bugungi kunda nafaqat talaba – sportchilar orasida qolaversa, o‘quvchi yoshlar axoli o‘rtasida xam rivojlanib bormoqda. O‘zbekiston Chempionati va kubok musoboqalarida kursatayotgan sport natijalari qoniqarlar darajada shakillangan

bo‘lsada ammo halqaro musoboqalardagi ko‘rsatilgan natijalar talab darajasida shakillanmaganligini ko‘rsatadi. Shu boyisda biz qisqa masofaga yuguruvchi talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarligini aniqlashga e’tibor qaratdik. Unga ko‘ra jismoniy tayyorgarlik qo‘yidagi testlar asosida aniqlandi: 30m, 60m, 100m va 150 m ga yugurish orqali tezkor-kuch sifatini, joyida turib uzunlikga sakrash, uch xatlab sakrash orqali portlovchi kuch va chaqqonlik sifatini, to‘ldirma tup uloktirish orqali kuch mutloq kuch sifatini rivojlanish darajasi aniqlandi.

Jadvallar

Qisqa masofaga yuguruvchi talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasi.

Testlar	guruh	$\bar{x} \pm \sigma$		Ko‘rsatkichlar farqi
		Tajribadan oldin	Tajribadan keyin	
30 m p.s yugurish (sek)	NG	4,3±0,8	4,1±1,6	+0,2
	TG	4,1±0,8	3,9±1,6	+0,3
60 m yugurish (sek)	NG	7,9±0,7	7,7±0,8	+0,2
	TG	8,1±0,9	7,6±1,4	+0,5
100 m yugurish (sek)	NG	11,4±0,7	11,2±0,9	+0,2
	TG	11,6±0,9	11,0±1,4	+0,6
150 m yugurish (sek)	NG	17,7±0,6	17,5±0,7	+0,1
	TG	17,5±0,9	17,2±0,9	+0,3
Uzunlikga sakrash (joyida turib) metr	NG	2,52±0,7	2,60±1,2	+0,8
	TG	2,58±0,6	2,70±1,6	+0,12
Uch xatlab sakrash (joyida turib) metr	NG	6,90±0,7	7,20±0,8	+0,2
	TG	6,95±0,8	7,37±1,4	+0,42
3 kg to‘ldirma tup uloktirish	NG	8,20±0,5	8,40±0,7	+0,20
	TG	8,35±0,6	8,60±1,2	+0,25

TG- tajriba guruhi
NG- nazorat guruhi

Qisqa masofaga yuguruvchilar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlar namunasi

T/r	Davrlar	Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma	shanba
1	Hajmli	Kross 4-5 km (140-160 zar/daq) Urm, maxsus mashqlar	Yengil yugurish, Urm, 100+2x400+2x300+2x200+4x100	Kross 4-5 km (140-160 zar/daq) Urm, maxsus mashqlar, sakrashlar	Dam olish	Yengil yugurish, Urm, Maxsus mashqlar 100m, 2x200m(160-180 zar/daq), 6x60m	Kross 5-6 km, Urm, sakrashlar

2	Rivojlantirish	Yengil yugurish, Urm, 100+2x400+2x300+2x200+4x100 (50-60 %) da, lo‘kkillab yugurish	Kross 4-5 km Urm, maxsus mashqlar	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 10x100m tepalikka yugurish, lo‘kkillab yugurish	Dam olish	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 10x100m yo‘lak bo‘ylab yugurish, lo‘kkillab yugurish	Kross 4-5 km Urm, maxsus mashqlar, sakrash
3	Qishki musoboqa oldi	Yengil yugurish, Urm,Maxsus mashqlar, 10x150 m(80-90%) lo‘kkillab yugurish	Kross 4-5 (orada 4x 100m tez), km Urm, maxsus mashqlar, sakrash	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 2x100m,1x400(100%), 2x200m 2x100m, lo‘kkillab yugurish	Dam olish	Yengil yugurish 2-3 km, 8-10m, Urm, maxsus mashqlar	Kross 6-7 km Urm, maxsus mashqlar, sakrash
4	Qishki musoboqa	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 2x100m+2x400m(85%)+2x200+2+100 m, lo‘kkillab yugurish	Kross 5-6 km Urm,Maxsus mashqlar, sakrash 2-3 seriya, 6x60m	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 100m+4x200 +6x100m+4x60m	Kross 4-5 km (160-170 zar/daq) Urm, maxsus mashqlar, sakrashlar	Yengil yugurish, Urm,Maxsus mashqlar, 10x150 m+4x100m	Kross 5-6 km,Urm, sakrashlar
5	Yozgi musoboqa oldi	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 2x100m+2x400m(85%)+2x200+2+100 m, lo‘kkillab yugurish	Kross 5-6 km Urm,Maxsus mashqlar, sakrash 2-3 seriya, 6x60m	Yengil yugurish, URM, maxsus mashqlar 100m+4x200 +6x100m+4x60m	Kross 4-5 km (160-170 zar/daq) Urm, maxsus mashqlar, sakrashlar	Yengil yugurish, Urm,Maxsus mashqlar, 10x150 m+4x100m	Kross 5-6 km,Urm, sakrashlar
6	Yozgi musoboqa	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 2x100m, 400m(mak)+ +2+100m, lo‘kkillab yugurish	Kross 5-6 km Urm,Maxsus mashqlar, sakrash	Yengil yugurish, Urm, maxsus mashqlar 100m+4x200 (85-90%)+2x100 m+2x60m	Kross 4-5 km (160-170 zar/daq) Urm, maxsus mashqlar, sakrashlar	Yengil yugurish, Urm,Maxsus mashqlar, 10x150 m+4x100m	Kross 3-4 km,Urm, sakrashlar
7	Yengillash tirilgan	Kross 4-5 km Urm,Maxsus mashqlar, sakrash	Yengil yugurish, 2x100m, 4x80-60m, 30m	Kross 3-4 km,Urm, sakrashlar	Suzish	Yengil yugurish, 2x100m, 4x150,2x60 m, lo‘kkillab yugurish	Kross 3-4 km(orada 4 ta yuz mak),Urm, sakrashlar

8	O'tish davri	Yengil yugurish, 100+200+2+100+2x60, lo'kkillab yugurish	Kross 4-5 km,Urm, sakrashlar, 4x60 m	Yengil yugurish, 2+100+2+150+2+80+2+60m, lo'kkillab yugurish	Dam olish	Sport o'yinlari 40-min	Kross 3-4 km(160-180 zar/daq),Urm, sakrashlar
---	--------------	--	--------------------------------------	--	-----------	------------------------	---

XULOSA

Tadqiqot davomida qayd etilgan pedagogik tajriba natijalari va ularning qiyosiy tahliliga asosan quyidagi xulosalarni e'tirof etish mumkin:

1.Pedagogik tajriba davomida olingan natijalarning qiyosiy tahlilidan shu narsa aniqlandiki, an'anaviy mashg'ulotlarda shug'ullanib kelgan NGda ham, TGda qisqa masofaga yuguruvchi talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanishi zaif shakllanganligini ko'rsatdi. Tajriba davomida an'anaviy mashg'ulotlarda shug'ullanishni davom ettirgan NGda tajriba yakunida ham jismoniy tayyorgarligini rivojlanishi deyarli o'zgarmadi. Ammo tajriba davomida eksperimental mazmunli mashqlarni muntazam bajarib borgan TGda jismoniy tayyorgarligini rivojlanishi ko'rsatgichi ortdi.

2.Tajriba natijalari asosida isbotlandiki, ishlab chiqilgan va TGda qo'llanilgan eksperimental mazmunli mashqlar majmuasi o'zining yuksak samaradorligi bilan qisqa masofaga yuguruvchi talaba – sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanish mukammal o'sishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qudratov R.Q., G'aniboev I.D., Soliev I.R., Baratov A.M. Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. O'quv qo'l-ma. T., O'zDJTI, 2011.-64 b
2. Shakirjanova K.T. Yengil atletikada sport mashg'ulotlari asoslari. T.2008.
3. Qudratov R. Bolalar sport murabbiylari kasb faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar//Fan – sportga, № 1, 2004.
4. To'xtaboev N. Jismoniy tarbiya mutaxasislarining kasbiy mahoratini rivojlantirish. Qo'llanma. –T. 2008. 72b
5. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T., O'zDJTI, 2005.- 171
6. Davletyarova L. O 'zbekiston yengil atletikachilarining Parij-2024 Olimpiya o 'yinlaridagi ishtiroki tahlili //Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 118-121.
7. Davletyarova L., Abdulatipov S. YUQORI MALAKALI YENGIL ATLETIKACHI SPRINTERLARNI TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY VOSITA VA USLUBLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 36. – C. 185-188.